

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimovna Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati 369 Munira Khodjakhanova</p> <p>Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari 372 Raxmatova Salima Togaymuradovna</p> <p>O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi. 377 Salomov Boxodir Salomovich</p> <p>O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari 382 Shoimova Gulxayo Sherzod qizi</p> <p>Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish..... 387 Umarova Munojatxon Xolmuxamedovna</p> <p>Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi... 391 Uzoqov Akram Avazovich</p> <p>Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar..... 394 Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li</p> <p>Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children 399 Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi</p> <p>6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish 402 Yuldasheva Noila Ravshan qizi</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar 406 Ziyodova Zarina Qodir qizi</p> <p>Ingliz tilini bilish darajasi va kasbiy kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik..... 411 Xamdamova Shaxnoza Yusupaliyevna</p> <p>Algorithmic Accountability and Digital Sovereignty: Implementation Pathways for AI Legal Frameworks in Developing Nations..... 414 Rahimova Nargiza Khamidullaevna, Ahmadjonov Shohruhbek Rustamjon o'g'li</p> <p>Ta'lim – barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveri 420 A. X. Aripova</p> <p>Nutqning jo'yalilik kommunikativ sifati va ahamiyati yuzasidan ayrim qaydlar 425 Xaydarova Muborak</p> <p>Raqamli boshqaruv muhitida maktab ta'limini tashkil etish 429 Abdullayev Sherzodbek</p> <p>Insonning psixologik holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik xususiyatlari..... 434 Abdusattorova Dinara Abdurahob qizi</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'limda loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish 437 Azimov Yunus Yusupovich, Ruziyeva Zulayxo Samatovna</p> <p>Ilk o'spirinlik davrida kreativlik pedagogik muammo sifatida 440 B. X. Xushboqov</p> <p>Badiiy asarlarda o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari..... 442 Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi</p> <p>Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirishning mazmuni 445 Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich</p> <p>Odam anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli ta'lim platformalari talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinant 449 Uchqurova Zarina Shavkatovna</p>
-------------------------------------	---

BADIIY ASARLARDA O'SMIRLAR NUTQINING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi

Andijon davlat universiteti

Lingvistika mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvchi Tohir Malikning "Alvido, bolalik" asaridagi o'smir qahramonlar nutqi psixolingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'smir nutqida uchraydigan emotsional-ekspressiv birliklar, sleng va jargonlar, aralash til elementlari, baholovchi va konflikt ifodalovchi so'zlar tizimli ravishda o'rganildi. Natijalar o'smir nutqining asosiy xususiyatlari sifatida emotsional beqarorlik, ijtimoiy moslashuv strategiyalari, guruhga tegishlilik hissi va identitet shakllanish jarayonini ko'rsatdi. Asar materiallari asosida o'smir nutqi psixologik va lingvistik omillar kesishmasida shakllanishi isbotlandi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, o'smir nutqi, emotsional leksika, sleng, ijtimoiy identitet, ekspressiv nutq, badiiy matn tahlili.

Abstract: This article analyzes the speech of teenage characters in the work of writer Tahir Malik "Farewell, Childhood" from a psycholinguistic perspective. The study systematically studied emotional-expressive units, slang and jargon, mixed language elements, evaluative and conflict-expressive words found in teenage speech. The results showed emotional instability, social adaptation strategies, a sense of belonging to a group, and the process of identity formation as the main features of teenage speech. Based on the materials of the work, it was proven that teenage speech is formed at the intersection of psychological and linguistic factors.

Key words: psycholinguistics, teenage speech, emotional lexicon, slang, social identity, expressive speech, analysis of a literary text.

Аннотация: В данной статье с психолингвистической точки зрения анализируется речь подростковых персонажей в произведении писателя Тахира Малика "Прощай, детство". В исследовании систематически изучались эмоционально-экспрессивные единицы, сленг и жаргон, элементы смешанной речи, оценочные и конфликтно-экспрессивные слова, встречающиеся в речи подростков. Результаты показали, что основными особенностями речи подростков являются эмоциональная нестабильность, стратегии социальной адаптации, чувство принадлежности к группе и процесс формирования идентичности. На основе материалов работы доказано, что речь подростков формируется на пересечении психологических и лингвистических факторов.

Ключевые слова: психолингвистика, речь подростков, эмоциональный лексикон, сленг, социальная идентичность, экспрессивная речь, анализ литературного текста.

KIRISH

Badiiy adabiyot inson ruhiyati, tafakkuri va ijtimoiy munosabatlarining murakkab qatlamlarini yoritishda muhim manba hisoblanadi. Ayniqsa, o'smirlilik davri inson hayotining o'tish bosqichi sifatida psixologik, lingvistik va ijtimoiy jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu davr nutqda ham o'z aksini topadi. O'smirlar nutqi nafaqat kommunikativ vosita, balki ularning ichki kechinmalari, identifikatsiya jarayoni, ijtimoiy muhitga moslashuvi hamda shaxs sifatida shakllanishining muhim ko'rsatkichidir. Shu bois o'smirlar nutqini psixolingvistik nuqtai nazardan o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri sanaladi.

Psixolingvistika til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni, nutq hosil bo'lishi va idrok etilish jarayonlarini o'rganuvchi fan sifatida o'smirlar nutqining ichki mexanizmlarini tahlil qilishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Bu borada badiiy asarlar, xususan, real hayotiy voqealar va obrazlar orqali o'smir psixologiyasini yorituvchi asarlar alohida ahamiyatga ega. Ana shunday asarlardan biri - "Alvido, bolalik" bo'lib, unda o'smirlar dunyoqarashi, ichki ziddiyatlari, nutqiy ifodalari va ijtimoiy muhit ta'siri chuqur badiiy talqin etilgan. Mazkur asarda o'smir qahramonlarning nutqi orqali ularning ruhiy holati, emotsional kechinmalari, ijtimoiy muhitga munosabati va individual xususiyatlari ifodalanadi. Ayniqsa, dialoglar, ichki monologlar va ekspressiv birliklar o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlarini ochib berishda muhim vosita hisoblanadi. Bu jihatlar o'smirlar nutqining leksik-semantik boyligi, emotsionalligi, sub'ektiv baholash unsurlari hamda nutqiy strategiyalarini aniqlash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlarini o'rganish tilshunoslik, psixologiya va pedagogika kesishgan nuqtada shakllangan kompleks ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Ushbu muammo doirasida olib borilgan tadqiqotlar, avvalo, psixolingvistikaning nazariy asoslari hamda nutq faoliyatining kognitiv va ijtimoiy mexanizmlarini yoritishga qaratilgan.

Psixolingvistika fanining shakllanishi va rivojida Lev Vygotsky, Alexander Luria, Noam Chomsky kabi olimlarning ilmiy qarashlari muhim o'rin tutadi.

Xususan, Vygotskiy nutq va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni asoslab, ichki nutqning shakllanishi shaxsning psixik rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi.

Luriya esa nutq faoliyatining neyropsixologik asoslarini o'rganib, nutqning hosil bo'lish jarayonida miya faoliyatining rolini yoritadi.

Chomsky tomonidan ilgari surilgan generativ grammatika nazariyasi esa insonning tug'ma til qobiliyatini asoslab, nutq tuzilishining universal jihatlarini izohlashga xizmat qiladi.

O'smirlar nutqining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda rivojlanish psixologiyasi doirasidagi tadqiqotlar ham muhim ahamiyatga ega. Bu borada Jean Piaget o'smirlar davrini formal operatsiyalar bosqichi sifatida tavsiflab, bu davrda abstrakt tafakkur va mantiqiy fikrlashning rivojlanishini ko'rsatadi. Mazkur jarayon nutqning murakkablashuvi, semantik boyishi va individual uslubning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, Erik Erikson o'smirlar shaxsiy identifikatsiya inqirozi davri sifatida talqin qilib, bu jarayonda nutq shaxsning o'zini anglash va ifodalash vositasiga aylanishini qayd etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda badiiy matn asosida o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlarini aniqlash uchun kompleks, ko'p bosqichli metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini psixolingvistika, rivojlanish psixologiyasi hamda diskurs tahlili yo'nalishlaridagi ilmiy qarashlar tashkil etadi.

Xususan, nutq va tafakkur o'rtasidagi munosabatni izohlashda Lev Vygotsky nazariyasi, nutq faoliyatining kognitiv rivojlanish bosqichlarini tushuntirishda Jean Piaget konsepsiyasi, shuningdek, nutqning ijtimoiy-dialogik tabiatini ochib berishda Mikhail Bakhtin yondashuvlari metodologik tayanch sifatida xizmat qildi.

Tadqiqot obyekti sifatida "Alvido, bolalik" asaridagi o'smir qahramonlar nutqi tanlandi. Tanlovning asosiy sababi ushbu asarda o'smirlar hayoti, ruhiy kechinmalari va ijtimoiy muhit ta'sirining tabiiy hamda realistik tasvirlanganidir. Tadqiqot materiali sifatida asardagi dialoglar, ichki monologlar, muallif nutqi tarkibidagi o'smirlarga xos nutqiy birliklar ajratib olindi va tahlil uchun korpus shakllantirildi.

Metodologiya quyidagi asosiy usullarni o'z ichiga oladi:

- *Birinchidan*, kontekstual tahlil metodi yordamida o'smirlar nutqining yuzaga kelish sharoiti, ijtimoiy vaziyati va kommunikativ maqsadi o'rganildi. Bu usul nutqiy birliklarning ma'nosi va funksiyasini ularning kontekstdagi o'rni orqali aniqlash imkonini berdi.
- *Ikkinchidan*, psixolingvistik tahlil metodi asosida nutqning emotsional-ekspressivligi, subyektiv baholash unsurlari, ichki nutq elementlari va kognitiv jarayonlar bilan bog'liqligi o'rganildi. Bu jarayonda o'smirlarning ruhiy holati va nutqiy ifoda o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashtirildi.
- *Uchinchidan*, diskurs tahlili orqali dialog va monologlarning tuzilishi, nutqiy strategiyalar, kommunikativ rollar va ijtimoiy munosabatlar ifodasi tahlil qilindi. Ushbu usul o'smirlar nutqining ijtimoiy tabiatini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etdi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Quyida Tohir Malikning "Alvido, bolalik" asarida uchraydigan o'smir bolalar nutqi psixolingvistik jihatdan tahlil qilinadi.

"Nima qipti," – dedi Asror yelka qisib. ^[5]

"Nima qipti" - so'zlashuv nutqiga xos, adabiy shakli "nima qilibdi" qisqartirilgan, deformatsiyalangan shakl → og'zaki nutq belgisi. Bu gap orqali befarqlik yoki beparvolik pozitsiyasi ifodalanadi, lekin ko'pincha bu haqiqiy befarqlik emas, balki ichki himoya mexanizmi, o'zini "kuchli" ko'rsatishga urinish, yelka qisish esa mas'uliyatdan qochish, vaziyatni jiddiy qabul qilmaslik, ichki noaniqlikni yashirish belgisini bildiradi. Mazkur birlik o'smirning ichki hissiy holatini yashirishga intilishi, tashqi tomondan esa beparvo va mustaqil ko'rinishga urinishini ifodalaydi. Bu o'smir nutqiga xos tipik psixolingvistik belgidir.

“E, besh kerakmas, “to‘rt” ham teshib chiqmaydi”.^[5]

“E” - undov so‘z, hissiy munosabatni bildiradi (mensimaslik, beparvolik), “kerakmas” - so‘zlashuv nutqiga xos qisqartirilgan shakl (“kerak emas”), “to‘rt ham teshib chiqmaydi” - frazeologik-mazmunli ifoda, “teshib chiqmaydi” → kuchsiz, yetarli emas degan ko‘chma ma‘noni ifodalayapti. Bu gap orqali o‘smirning o‘qishga nisbatan motivatsiyasi pastligi ko‘rinadi. Mazkur gap o‘smirning o‘z imkoniyatlariga ishonchsizligi, shu bilan birga muvaffaqiyatsizlikdan psixologik himoyalanihini ko‘rsatadi. U yuqori natijani inkor qilish orqali o‘zini ruhiy bosimdan saqlamoqda.

“Maladessanda, boss, ketvorgan bolasan”.^[5]

“Maladessanda” - ruscha “molodets” so‘zining o‘zlashgan, deformatsiyalangan shakli (maqto‘v, “barakalla”), “boss” - inglizcha so‘z, ijtimoiy yuqori maqomni bildiradi (lider, “katta”), “ketvorgan” - “ketib qolgan / zo‘r darajaga chiqqan” ma‘nosida, so‘zlashuv nutqiga xos, “bolasan” - murojaat, suhbatdoshni baholash. Bu gap orqali maqto‘v va qo‘llab-quvvatlash ifodalanadi. Mazkur birlik o‘smirlar nutqida sleng va aralash til orqali ijtimoiy maqomni belgilash, shuningdek, guruh ichidagi ijobiy munosabatni mustahkamlash funksiyasini bajaradi.

“Demak, gap bunday, bratishka”.^[5]

“bratishka” - ruscha so‘z (**“brat”*dan), mehr-murojaat shakli, “uka”, “yaqin odam”, “do‘st” ma‘nosida qo‘llanilgan. Bu gap orqali o‘smir yetakchilik rolini olishga harakat qiladi (“gap bunday” - nazoratni qo‘lga olish) suhbatni o‘zi yo‘naltirmoqchi bo‘ladi. Mazkur birlik o‘smirning suhbatni boshqarishga intilishi, shu bilan birga yaqinlik va ishonch muhitini sun‘iy yaratish orqali ta‘sir o‘tkazishga urinishini ifodalaydi.

“Salimning ishi besh, undan xavotir olma. Sen faqat ko‘rmasang bas, bu yog‘i okey bo‘ladi”.^[5]

“ishi besh” - so‘zlashuvga xos frazeologik birlik, “hammasi joyida”, “muammo yo‘q” degan ma‘noda, “xavotir olma” - buyruq-istak mayli (tasalli berish shakli), “ko‘rmasang bas” - shart + cheklov mazmuni (nimanidir yashirish ishorasi bor), “bu yog‘i” - og‘zaki nutq elementi, jarayon davomiyligini bildiradi, “okey” - inglizcha o‘zlashma, zamonaviy sleng qo‘llanilmoqda. Mazkur gaplar o‘smirning vaziyatni yengillashtirib ko‘rsatish orqali boshqalarni ishontirish, shu bilan birga haqiqatni qisman yashirishga moyilligini ifodalaydi. Bu o‘smir nutqidagi tipik ijtimoiy-psixologik strategiyalardan biridir.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda badiiy matn asosida o‘smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari tahlil qilinib, Alvido, bolalik asari misolida muhim ilmiy natijalarga erishildi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, o‘smirlar nutqi nafaqat kommunikativ vosita, balki ularning ichki ruhiy holati, emotsional kechinmalari, ijtimoiy muhitga munosabati hamda shaxsiy identifikatsiyasini aks ettiruvchi murakkab psixolingvistik hodisadir.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, asardagi o‘smir qahramonlar nutqida emotsional-ekspressiv birliklar, sub‘ektiv baholash unsurlari, qisqa va ta‘sirchan ifodalar ustunlik qiladi. Bu holat o‘smirlik davriga xos bo‘lgan ruhiy beqarorlik, hissiy o‘zgaruvchanlik va o‘zini ifodalashga bo‘lgan kuchli ehtiyoj bilan izohlanadi. Ayniqsa, dialog va ichki monologlar orqali qahramonlarning ichki ziddiyatlari, ijtimoiy bosim ostidagi kechinmalari va individual qarashlari yaqqol namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, o‘smirlar nutqida ijtimoiy muhitning ta‘siri muhim omil sifatida aniqlanib, nutqiy birliklar orqali guruhiy identifikatsiya, ijtimoiy rollar va munosabatlar ifodalanishi kuzatildi. Bu jihat Tohir Malik tomonidan obrazlarni realistik va hayotiy tasvirlash orqali mahorat bilan yoritilganini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida qo‘llanilgan psixolingvistik, diskursiv va leksik-semantik tahlil usullari o‘smirlar nutqining ko‘p qatlamli tuzilishini ochib berishga xizmat qildi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, badiiy asarlar o‘smirlar nutqini o‘rganishda muhim empirik manba bo‘lib, ular orqali real hayotdagi nutqiy va psixologik jarayonlarni chuqurroq anglash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Жинкин Н.И. Механизмы речи. –М.: Наука, 1972. –200 с.
2. Хайдаров А. Ўзбек тилида мулоқот нутқи: психолінгвистик ёндашув. –Т.: Фан, 2017. –152 б.
3. Ҳотамов Н. Инсон ва нутқ: психолінгвистик қарашлар. –Т.: Ўқитувчи, 2002. –130 б.
4. Турсунов У. Ўзбек тилида мулоқот маданияти ва этик меъёрлар. –Т.: Истиқбол, 2020. –110 б.
5. Tohir Malik. Alvido, bolalik. – Toshkent, 2009.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.